

DORIVOR OQ KARRAK (RASTOROPSHA) O‘SIMLIGINING YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI, SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARI VA QO‘LLANILISHI

Mizyayeva Mutabar Azamovna

Farg‘ona davlat universiteti dotsenti q.x.f.n

Nishonova Irodaxon Asqarjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada dorivor rastoropsha o‘simligining tarqalishi, morfologiyasi, biologik xususiyatlari, tuzilishi, dorivorligi, xalq xo‘jaligidagi ahamiyati, yetishtirish texnologiyasi, kimyoviy tarkibi haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Dorivorlik xususiyati, kimyoviy tarkibi, tur, turkum, ekish muddati, ko‘paytirish, hosildorlik, kasallik, xom-ashyo, ziravor, farmosevtika, ko‘paytirish.

Kirish. Yildan yilga aholi soni ortib borayotganligi sababli dorivor, hushboy ziravor, oziq-ovqat o‘simliklari xom-ashyosinining xilma-xilligini ko‘paytirish talab etilmoqda. Shu bilan birga aholi talabini qondirish maqsadida tabiiy dori darmon vositalari, yangi turdagi oziq-ovqat mahsulotlarinining 60-65 foizini dorivor o‘simliklar xom-ashoyolaridan olingan preparatlar tashkil etib, bugungi kunda jahon bo‘yicha dorivor, oziq-ovqatbop, hushbo‘y ziravorlik xususiyatlarini saqlovchi o‘simliklarni yetishtirish, ko‘paytirish hamda plantatsiyalarini tashkil etib, ishlab chiqarishga jalb etishga alohida e‘tibor berilmoqda.

Biologik xususiyati. Hayotiy shakli Rastoropsha bir (madaniylashtirilgan formalarida) yoki ikki yillik tikanli o‘simlikning bo‘yi 1-1,5 metrga yetadi. Poyasi oddiy yoki shoxlangan, tikansiz. Barglari poyada ketma-ket o‘rnashgan, ellipssimon, chetlari o‘yilgan, yirik (uzunligi 80 sm gacha boradi). Barg cheti va uning orqa yuzasidagi tomirlarida bo‘ylab sarg‘ich tikanchalar o‘rnashgan. Barg plastinkasi yashil yaltiroq, yuzasida oq dog‘lari bor.

1-rasm. Dorivor oq karrak (rastoropsha) o‘simligining umumiy ko‘rinishi

Gullari to‘q qizil, pushti yoki oq rangda bo‘lib, yirik sharsimon yakka savatchada yig‘ilgan. Gulining atrofini tikanli bargchalar o‘rab turadi. To‘pgulning gulo‘rni qalin tuklar bilan qoplangan. Barcha gullari ikki jinsli, naysimon. Iyul, avgust oylarida gullaydi. Mevasi doncha shaklida bo‘ladi.

Yetishtirish texnologiyasi. Markazning asosiy maqsadi eksportbop va importbop o‘rnini qoplaydigan va iqlim sharoitida keng ko‘lamdagi plantatsiyalarini tashkil etish, plantatsiyalarda agrotexnika tadbirlarini amalga oshirish va hosilni yig‘ib-terish davrida ilmiy jihatdan maslahatlar va tavsiyalar berish, ilmiy tadqiqotlarda tajribada sinab ko‘rilgan yangi turdagi dorivor o‘simliklar plantatsiyalarini tashkil etish uchun takliflar kiritish. Dorivor o‘simliklar sohasida yangi ilmiy ishlarni tayyorlash, amalga oshirish, tavsiyalar ishlab chiqish va doimiy ravishda dorivor o‘simliklarni o‘stirish hamda ko‘paytirish sohadagi ilmiy salohiyatini, ishlab chiqarish bilan intergrallash belgilandi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 20-apreldagi ”Respublikada dorivor o‘simliklarni yetishtirish uchun plantatsiyalarini tashkil etish va ularning xom-ashyosini qayta ishlash hajmlarini ko‘paytirish hamda eksport qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3617 qarori. 1-rasm rastoropsha o‘simligini ko‘rinishi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq

tabobatini rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4668 sonli qarori. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq tabobatini rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida ” gi PQ-4668 sonli qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 20-apreldagi ”Respublikada rastoropsha plantatsiyalarini tashkil etish va ularning xom-ashyosini qayta ishlash hajmlarini ko‘paytirish hamda eksport qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3617 Qarori, Apiaceae, Qizil kitob, E.P. Korovin, fitoterapiya, fitoprofilaktika, Abu Ali Ibn Sino, monokarp, polikarp, sympodial, mezokarp, tefestrol, penoferol. Ali Ibn Sino aytganidek “Dori-darmonlarni tabiatdan izlang, inson izlayotgan narsani u allaqachon yaratgan.

Shifobaxsh xususiyatlari. Qadimdan rastoropsha jigar, o‘t pufagi kasalliklarini davolashda qo‘llanib kelingan hamda har qanday zaharlanishga qarshi eng kuchli vosita sifatida tavsiya etilgan. 2000 yil oldin qadimiy greklar rastoropsha urug‘laridan jigar kasalliklarini davolashda foydalanishgan. Rastoropsha tarkibida inson organizmi uchun eng kerakli bo‘lgan 200 xil modda, vitaminlar-A, V, D, Ye, K, F, rux, mis, selen bor. Rastoropsha kuchli antioksidant, turli toksinlar va zaharlarni yo‘qotadi. Uning tarkibidagi silimarin jigar hujayralarini qayta tiklaydigan va uni himoya qiladigan dunyodagi yagona tabiiy modda. Rastoropsha jigarni serroz, toksik va virusli gepatit kasalliklaridan himoya qilishda va uni davolashda ishlatiladigan yagona o‘simlik. Organizmni tabiiy immunitetini, aqliy, jismoniy, jinsiy quvvatini oshiradi. Moddalar almashinuvini yaxshilaydi, yurak, jigar, bellarda yog‘ to‘planishining oldini oladi, keraksiz yog‘larni eritadi, ortiqcha semirib ketishdan saqlaydi. Eng afzali-barcha a‘zolarga (yurak, jigar, buyrak) kuch-quvvat baxsh etib, beozor ozdiradi. Turli shamollashlar, shishlar hosil bo‘lishini (gripp, prostatit, ayollar shamollashlari, adenoma, mioma, grija) oldini oladi, ma’lumotlarga ko‘ra turli shishlarning (adenoma, mioma, grija) hatto katta hajmdagilari shimilib ketganligi aytib o‘tilgan. Qand kasalini hamda, infarkt, insultni oldini oladi. Qon tomirlar mustahkamligini oshiradi. infarkt, insultni oldini oladi. Ekzemalar, qiyin bitadigan yaralar, kuyish (ojogi), vena qon tomirlarini kengaytirishda, izlar, chandiqlar shimilib ketishida, terilar yosharishida ishtirok etadi. Bu Dorivor o‘simlik tabobatda bemor organizmiga ijobiy ta’sir etuvchi

biologik faol modda hisoblanadi. Dorivor vositalar sifatida o‘simliklarning ildizi, bargi, po‘stlog‘i, guli, mevasi, shirasi va boshqa qismlaridan foydalaniladi

Kovrakning yelim-smolasi xalq tabobatida o‘pka sili, o‘lat, zaxm, ko‘k-yo‘tal, tish og‘rig‘i, asab va boshqa kasalliklarni davolash uchun, hamda quvvat beruvchi, balg‘am ko‘chiruvchi va gijja haydovchi dori sifatida qo‘llaniladi. Ilmiy meditsinada balg‘am ko‘chiruvchi, quvvat beruvchi va tinchlantiruvchi vosita sifatida ishlatiladi va ko‘pgina davlatlar farmokopeyasiga kiritilgan. Sharq mamlakatlarida Eron, Pokiston, Afg‘oniston va Hindistonda urug‘idan attorlik vositalari ishlab chiqarishda ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abu Ali ibn Sino. Tibbiyot fanining kaloni. Saylangan nal bo‘limlari. Soat 3 da (tuzuvchilar: Karimov U.I., Xurshut E.U.). - Toshkent: MIKO.-Fan, 1994.-1 soat-400 bet, 2 soat-360 bet, 3 soat-232 bet.

2. Turkiya Respublikasi gi vazirligi hamda “Denizbank” hamkorligida tayorlangan “100 ta kitob” issiqlik sifatida berilgan.

3. Askerov A. Shafran.-Boku: Azerneshr, 1934.-113 b.

4. Garagesov T.G., Gasimov K.G., Serkerov S.V., Novruzov. E.N., Murodov P.Z., Shaxmuradov I.A. Bio-tadqiqot strategiyasi Absheron za'faron populyatsiyasi (*Crocus sativus* L.) // AMEA-ning Xəbərlari (biologiya va tibbiyot elmlari), 2017. - Cild 70. № 2.-164-173-betlar.

5. Мирзаева М. А. Акрамов Ш.У Биология сортов сахарной свеклы, вредителей, болезней и способы борьбы с ними //Universum: технические науки.- 2020.- №. 11-3.-С. 80.

6. Маматожиёв Ш. И., Мирзаева М. А., Шокирова Г. Н. Влияние технологии допосевной обработки на содержание влаги в почве //Universum: технические науки.-2021.-№. 6-3 (87).-С. 46-49.

8. Мирзаева М. А. Методы сушки винограда //Universum: технические науки. – 2020.-№. 5-2 (74).-С. 21-23.